

KREDIT MODUL TIZIMI ASOSIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM KUNIKMALARINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA HAL QILISH USULLARI

Saidova Zilola O'roqovna

Xorijiy tillar kafedrası katta o'qituvchisi

O'zbekiston Jurnalistika va Ommaviy Kommunikatsiyalar
Universiteti

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10684498>

Annotatsiya. O'qitish metodikasi xisoblangan kredit modul tizimi talabalarga kurslarni moslashuvchan tanlash va ta'limni boshqarish imkonini beradi. Unda har bir kurs talabalari kredit oladigan alohida modullarga bo'linadi. Kredit modullarini o'rganish tizimi talabalarni mustaqil ravishda o'qishga undaydi, ularga mustaqillik, mas'uliyat va tashkilotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, u materialni chuqurroq tushunishga va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar. Kredit-modulli ta'lim tizimi, mustaqil ta'lim, loyihalar va topshiriqlar, seminar va treninglar, onlayn resurslar, konsultatsiyalar, motivatsiya, maslahat va individual yordam, hamkorlik, tavsiyalar

Annotation. The teaching methodology-based credit module system allows students to select courses and manage education flexibly. Each course is divided into separate modules in which students receive credit. The credit module learning system encourages students to study independently, helping them develop independence, responsibility, and organizational skills. It also contributes to a deeper understanding of the material and developing critical thinking.

Keywords. Credit-modular education system, independent education, projects and assignments, seminars and trainings, online resources, consultations, motivation, advice and individual assistance, cooperation, recommendations

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini

rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar Strategiyasi”da milliy kadrlarning raqobatbardoshligi va umumjahon amaliyotiga asoslangan oliy taʼlim milliy tizimining sifati oshishiga, Bolonya jarayoni ishtirokchi-mamlakatlari diplomlarini oʻzaro tan olishga, oʻqituvchi va talabalar bilan almashuv dasturlarini amalga oshirishga koʻmaklashuvchi Bolonya deklarasiyasiga qoʻshilish masalasini koʻrib chiqish belgilab qoʻyilgan [2].

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga yoʻllagan murojaatnomasida mutaxassislikka aloqasi boʻlmagan fanlar sonini 2 barobar qisqartirish, oliy taʼlimda oʻquv jarayonini kredit-modul tizimiga oʻtkazish masalalari shu kunning dolzarb masalalari ekanligi taʼkidlab oʻtilgan [1].

Kredit-modulli taʼlim tizimining maqsadi nimalardan iborat? Kredit-modulli taʼlim tizimi oʻz-oʻzini tarbiyalashga qaratilgan boʻlib, talabalarning mustaqil taʼlim, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik koʻnikmalari, taʼlim jarayonida kompetensiyalarni mustahkamlashga yoʻnaltirilgan usullar va texnologiyalarni joriy etishga ajratilgan soatlar ulushini oshirishni nazarda tutadi. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun talabalarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish ustuvor vazifa hisoblanadi [3]. Bu borada hozirgi kunda koʻplab taʼlim nazariyotchilari va amaliyotchilarining saʼy-harakatlari talabaning mustaqil ishlashini tashkil etishda interaktiv texnologiyalardan foydalanishga qaratilgan. Talabalarning mustaqil ishlashini rivojlantirish, kasbiy taʼlimning izchil islohotini harakatlantiruvchi kuch sifatida, reproduktiv shakldan bilimlarni faol egallashga, talaba va oʻqituvchining faol va konstruktiv hamkorligiga asoslangan taʼlim shakliga oʻtishga xizmat qiladi. Mustaqil taʼlim, oliy taʼlim tizimining tubdan oʻzgarishi uchun jiddiy raqibdir. Ushbu oʻzgarishning qamrovi texnologiyalardan foydalanish tendentsiyalari, oʻqituvchi va talabalar oʻrtasidagi munosabatlarni qayta koʻrib chiqishda, oʻqituvchi faoliyatining yangi turlari paydo boʻlishida aniqlanadi [5].

Umuman olganda, “mustaqil” so'zining ma'nosi insonning o'z kuchiga ishonishidir. Biror kishining yordami, tashqi ta'siri, motivatsiyasi yoki ko'rsatmalarisiz biror narsa qilish, jumladan, mustaqil bo'lish, mustaqil fikrlash, mustaqil faoliyatni amalga oshirishda mustaqil qarorlar qabul qilish demakdir. Mustaqil ta'lim jarayonida o'quvchilar va talabalar berilgan topshiriqni mustaqil bajaradilar hamda o'quv materialini o'rganish va o'zlashtirish tartibi, usuli, vaqti va joyini belgilaydilar.

Mustaqil ta'lim bir necha sabablarga ko'ra muhimdir. Birinchidan, bu o'z-o'zini tarbiyalashga yordam beradi va ta'lim uchun mas'uliyatni oshiradi. Bundan tashqari, mustaqil o'rganish o'rganilayotgan materialni chuqurroq va kengroq tushunishga imkon beradi, chunki inson ma'lumotni mustaqil ravishda tahlil qiladi va o'z xulosalarini tuzadi. Bu jarayon tanqidiy fikrlash va muammolarni mustaqil hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga ham yordam beradi. Kredit-modulli ta'lim tizimida mustaqil o'rganiladigan dars mavzulari talabalar uchun ta'limning muhim tarkibiy qismi bo'lishi mumkin. Ushbu tizim kurslar va modullarni tanlashda moslashuvchanlikni nazarda tutadi, ya'ni talabalar turli darajadagi tayyorgarlik va qiziqishlarga ega bo'lishlari mumkin[6].

Mustaqil ta'lim kredit modul tizimida asosiy rol o'ynaydi. Ushbu tizimda talabalar o'zlarining akademik maqsadlari va qiziqishlariga mos keladigan modul va kurslarni tanlash orqali o'z ta'limlarini boshqarish imkoniyatiga ega. Mustaqil ta'lim quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

- O'quv dasturini rejalashtirish: talabalar o'z ehtiyojlari va qiziqishlari asosida modul va kurslarni mustaqil ravishda tanlashlari mumkin.
- Materialni o'rganish: talabalar darsliklarni o'qish, onlayn resurslarni o'rganish, video ma'ruzalarni tomosha qilish va o'quv topshiriqlarini bajarish orqali mustaqil ravishda o'qishlari mumkin.

- Loyihalar va topshiriqlar ustida ishlash: talabalar mustaqil ravishda o'quv topshiriqlarini bajarishlari, tadqiqot olib borishlari va tanlangan modullar doirasida loyihalarni ishlab chiqishlari mumkin.
- Imtihonlarga mustaqil tayyorgarlik va baholash faoliyati: talabalarga o'z ehtiyojlariga muvofiq mustaqil ravishda nazorat faoliyatiga tayyorgarlik ko'rish imkoniyati beriladi. Talabani mustaqil ta'limni tashkil etish universitetning asosiy me'yoriy hujjatlari, shu jumladan ishchi o'quv dasturi (o'quv rejasi), fan modullarini mustaqil o'rganish talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Auditoriyada qo'llaniladigan metodlar talabalarni yangi o'quv materiallari bilan tanishtirish, so'rov o'tkazish va o'tilgan mavzularni takrorlash uchun ishlatiladi. Bir qator olimlar tomonidan kredit-modul ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'limni takomillashtirish usullari o'rganib chiqilgan bo'lib, fan (modul) bo'yicha o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash, boyitish, amaliy ko'nikma va malakalarni takomillashtirish, axborot bilan ishlash, o'z-o'zini rivojlantirish, kognitiv, kreativ, hamkorlikda ishlash kompetensiyalarini shakllantirishda foydalanish mumkin [5]. Kredit-modul tizimi asoschilari talabalarning mustaqil ta'limni rivojlantirish uchun quyidagi usullardan foydalanini tavsiya qiladilar:
 - Rejalashtirish va tashkil etish ko'nikmalarini o'rgatish: talabalarga rejalashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradigan vositalar, ustuvorliklarni belgilash va o'quv vazifalarini tashkil etish.
 - Seminar va treninglar: talabalar uchun o'z-o'zini o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus tadbirlarni tashkil etish, shu jumladan o'z-o'zini tashkil etish texnikasi, vaqtdan samarali foydalanish va vazifalar xajmini boshqarish.
 - Onlayn resurslarni taqdim etish: talabalar tanlangan modullarni chuqur o'rganish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan onlayn kurslar, elektron darsliklar, video ma'ruzalar va boshqa materiallar kabi o'z-o'zini o'rganish uchun qulay manbalarni yaratish.

- Murabbiylarni tayinlash: talabalarga o‘z-o‘zini o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan va qimmatli maslahatlar beradigan tajribali murabbiylar bilan maslahatlashish imkoniyatini berish.
- Muntazam fikr-mulohazalarni o‘tkazish: talabalarga kuchli va zaif tomonlarini tushunishga va o‘quv yondashuvlarini yaxshilashga yordam berish uchun mustaqil ishlari haqida fikr-mulohazalar berish. Ushbu usullar talabalarning mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantirishga hissa qo‘shishi mumkin, bu yesa o‘z navbatida kredit-modul tizimida muvaffaqiyatli o‘qishga yordam beradi[6].
Tadqiqotlarning natijalariga ko‘ra, o‘z-o‘zini boshqarish bo‘yicha treninglar o‘tkazish mustaqil ta’lim ko‘nikmalarini rivojlantirishda samarali yo‘l xisoblanadi. Bunda talabalar o‘z - o‘zini boshqarish texnikasi, shu jumladan vaqtni rejalashtirish, stressni boshqarish va qisqa va uzoq muddatli maqsadlarni belgilashga o‘rgatiladi[4].

Boshqa bir izlanishlar natijasi esa tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni ko‘rsatadi. Bunda o‘quvchilarni turli modullarni o‘rganishda tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va o‘zini o‘zi boshqarishga undash talab etiladi. Bu ularga o‘quv materialiga o‘z tushunchalari va yondashuvini shakllantirishga yordam beradi[7].

Shu bilan birga, loyiha ishidan foydalanish xam samari usullardan biri xisoblanadi. Bunda mustaqil o‘rganishni rag‘batlantirish va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradigan haqiqiy loyihalar yoki vazifalar atrofida birlashtirilgan individual yoki guruhli ish uchun imkoniyatlar yaratish ustuvor vazifa hisoblanadi [8].

Shuningdek, muntazam konsultatsiyalar o‘tkazish: talabalarga o‘qituvchilardan maslahat va yordam olish imkoniyatlarini taqdim etish, bu materialni yaxshiroq tushunishga yordam beradi va talabalarni to‘g‘ri yo‘nalishga yo‘naltiradi.

Bundan tashqari, moslashuvchan fikr-mulohazalarni yaratish usuli mavjud bo‘lib, bunda o‘qituvchilarning fikr-mulohazalari mexanizmlarini taqdim etish,

talabalarga muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarini yaxshiroq tushunishga imkon berish va shu bilan o'z o'quv jarayonini qurish [9].

Ushbu usullar talabalarga kredit-modul tizimida mustaqil ta'limni rivojlantirish va takomillashtirishga yordam beradi, bu esa oxir-oqibat ularning o'qishiga va muvaffaqiyatli kelajaklari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Kredit-modulli ta'lim tizimida talabalarni mustaqil ta'limni tashkil etish jarayonida yukorida ta'kidlab utilgan usul va metodlarni amalaga oshirishda bir qancha muammolarga duch kelish mumkin. Keling shu muammolarni ko'rib chiqamiz:

1. Motivatsiya yetishmasligi: ba'zi talabalar o'qituvchilar tomonidan qattiq nazorat yo'qligi sababli o'zlarini materialni o'rganishga undashda qiynalishi mumkin.
2. Strukturaning yetishmasligi: ba'zi talabalar aniq tuzilmaning yo'qligi va o'z-o'zini o'rganish jarayonida rahbarlik yetishmasligi tufayli qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.
3. Qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi: talabalar o'z-o'zini o'rganish jarayonida o'zlarini izolyatsiya qilishlari va o'qituvchilar va ta'lim maslahatchilarining ko'proq yordamiga muhtoj bo'lishlari mumkin.
4. Tashkilotchilikning yetishmasligi: ba'zi talabalar o'z-o'zini intizom qilish va vaqtni rejalashtirishda qiynalishi mumkin, bu yesa o'quv topshiriqlarini bajarish bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin [8].

Ushbu muammolarni hal qilish talabalarga yanada puxta ko'rsatmalar berish, aniq ko'rsatmalar berish va o'z-o'zini tashkil yetish va motivatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam berishni o'z ichiga olishi mumkin. Shuningdek, talabalarga materiallarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishga yordam berish uchun muntazam ravishda ishlashni baholash va fikr-mulohazalarni taqdim etish muhimdir. Keling ushbu muammolarni xal qilish yo'llarni ko'rib chiqamiz.

- Motivatsiya – mustaqil ta’lim uchun talabalar muvaffaqiyatining kalitidir. Motivatsiya-bu vaqt va kuch talab qiladigan jarayon. Hammaga mos keladigan universal motivatsiya usuli yo‘q. Muayyan talaba uchun ishlaydigan yondashuvni topish muhimdir. Motivatsiyani oshirishning usullaridan biri bu mustaqil ta’limning nafaqat qo‘shimcha yuklama, balki ularning kelajagi uchun zarur mahorat ekanligini tushuntirishdir. Mustaqil ta’lim ularga muvaffaqiyatli kelajak, chuqur bilim yoki shaxsiy o‘shish bo‘lishi, maqsadlariga erishishda qanday yordam berishini ko‘rsatish zarur [5].

- Mustaqil ta’limni qiziqarli bulishini ta’minlash. Buni amalga oshirish uchun talabalarga o‘zlarini qiziqtirgan narsalarni o‘rganishlari uchun mavzular va topshiriqlarni tanlashni taklif yeting. Mustaqil ta’limni yanada qiziqarli qilish uchun ballar, reytinglar, yutuqlar kabi o‘yin elementlaridan foydalanish mumkin. O‘quv jarayoniga ijodiy elementlarni kiritilishi, masalan, loyiha ishi, tadqiqot faoliyati samari usullardan hisoblanadi [8].

- Qo‘llab quvvatlash va yordam qo‘lini chuzish. Talabalarga kutubxonalar, ma’lumotlar bazalari va o‘quv platformalari kabi zarur manbalardan foydalanish imkoniyatini berish. Shuningdek, qiyinchiliklarni boshdan kechirayotganlar uchun maslahat va individual yordamni tashkil qilish ularning mustaqil ta’limga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Talabalarga mustaqil ishlari haqida fikr bildirish, ularning taraqqiyotini ko‘rish va natijalarni yaxshilashga yordam berish, xato va kamchiliklarini tug‘rilashga yordam bermok darkor [6].

- Hamkorlik muhitini yaratish zarur. Buni kandy amalga oshirish mumkin. Talabalarni loyihalar ustida birgalikda ishlash uchun guruhlarga ajratish xamda ularning bilim va tajribalarini bir-birlari bilan bo‘lishishga undash va mustaqil ta’lim bilan bog‘liq masalalarni muhokama qilish uchun forumlar yaratish bunga yaxshi yechim bula oladi.

- Turli usullarni qo‘llash xam yetarlicha foydali xisoblanadi. Talabalarga mustaqil ishlash ko‘nikmalarini o‘rgatish uchun ma’ruzalar, seminarlar,

treninglardan foydalanish kerak. Talabalarga kitob o‘qish, maqolalar o‘qish, video tomosha qilish va topshiriqlarni onlayn bajarish kabi mustaqil ishlarning turli formatlarini taklif etish kerak. O‘z-o‘zini o‘rganishni yanada qulay va samarali qilish uchun onlayn kurslar, veb-seminarlar va smartfon ilovalari kabi texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq [9].

Ushbu tavsiyalardan foydalanib, biz talabalarning mustaqil o‘rganish motivatsiyasini oshirishimiz va muvaffaqiyatga erishishlarida yordam berishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-sonli Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevral “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 4947-sonli Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabr “2019-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5544-sonli Farmoni.
4. Abdujabarova, K. K. K. (2022). THE ROLE OF AUDIO-VIDEO MATERIALS IN DEVELOPING INTERCULTURAL COMMUNICATION. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 20), 659-665.
5. Saidova, Z. U., & Sultanova, D. B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR STUDENTS’SELF-STUDY IN A CREDIT-MODULE SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(22), 109-112.
6. Saidova, Z. U. (2024). ORGANIZATION OF INDEPENDENT EDUCATION IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 2(1), 66-70.

7. Saidrasulova, S. (2022). DEVELOPING ESP THEORY IN A NON-ENGLISH SPEAKING COUNTRY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 27), 101-105.
8. Sultanova, D. B. (2021). ANALYSIS OF USEFUL METHODS OF DISTANCE LEARNING. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 236-240.
9. Xasanova, G. X., & Turgunova, F. M. (2023). PECULARITIES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE PROCESS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *Markaziy Osiyoda media va kommunikatsiyalar xalqaro jurnali*, (1).
10. Yunusova, Z. (2022). TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES AND ITS TYPES. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 27), 106-109.